

ZARDUSHTIYLIK DININING MARKAZIY OSIYODA TUTGAN O'RNI

Maxsutaliyev Jahongir

Namangan davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134216>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zardushtiylik dinining Markaziy Osiyoda tutgan o'rni hamda bu dinning amrlari, g'oyalari, asosi hamda muqaddas kitobi "Avesto" to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'z: ekologiya, Avesto, tamg'a, haytot kodeksi, qurbonlik, ezgulik va yovuzlik, muqaddas olov.

Dunyo tarixini o'rganar ekanmiz, har bir davr aholisining diniy qarashlarini o'rganish orqaligina o'rganilayotgan mavzu bo'yicha to'liq xulosa chiqarish mumkin bo'ladi. Chunki aynan din odamlar turmush sharoitida asosiy ta'sir o'tkazuvchi omil sanalib, diniy qoidalar axloqiy qoidalar sifatida qabul qilinadi va ijro etilishi majburiy sanaladi. Dinlarning paydo bo'lish tarixi olis mingyilliklarga borib taqaladi. Aynan, Zardushtiylik dini ham o'sha olis mingyilliklarga tutash qadimgi Markaziy Osiyo dinlaridan sanaladi. Zardushtiylik o'sha davr uchun o'ziga xos g'oyalar, buyruq va amrlarni ishlab chiqa olgan.

Zardushtiylik dindorlarining asosiy amrlari quyidagilar:

Tenglik. Ushbu din doirasida barcha insonlar teng deb hisoblanadi, shuning uchun hech kim irqi, jinsi yoki diniga qarab kamsitilmaydi.

Hayotga hurmat. Zardushtiylik barcha tirik mavjudotlarni hurmat qilish kerakligini tasdiqlaydilar, shuning uchun ular zulm va shafqatsizlikdan nafratlanishadi. Xuddi shunday, ular hayvonlar qurbonligiga rozi bo'lmaydilar.

Ekologiya. Zardushtiylik amaliyoti doirasida tabiat asosiy rol o'ynaydi. Darhaqiqat, ushbu dinning ko'plab bayramlari ochiq havoda nishonlanadi. Bu yangi yilda va suv bayramida, bahor bayramining birinchi kuni, olov bayrami va kuz bayramida, har doim fasllar va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq voqealar paytida yuz beradi.

Qiyin ish. Zardushtiylik mehnatsevarlikka murojaat qilishadi, chunki bu ko'plab mukofotlar keltiradi va bekorchilikdan qochadi. Ular, shuningdek, halol xayriya va oila, vatanparvarlik va jamiyat kabi boshqa qadriyatlarini qo'llab-quvvatlaydilar.

Axloqiy tanlov zardushtiylikda katta ahamiyatga ega, chunki inson hayoti yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi uzluksiz kurash deb ta'riflangan. Oldindan yozilgan taqdirga kelsak, bu qat'iyon rad etiladi, chunki odamlar erkin va o'z hayotlari uchun mas'uldirlar, shuning uchun har qanday

vaziyatni o'zgartirmoqchi bo'lsalar, harakat qilishlari kerak. Binobarin, baxt yoki jazo butunlay shaxsga bog'liq deb qaralgan. Zardushtiylikning hayoti uch asosiy tamoyillariga asoslanadi: bu "yaxshi fikrlar, yaxshi so'zlar va yaxshi ishlar". Ular hamma narsaning oxiri kelganda, o'liklar tirilishlariga ishonganlar. Shundan so'ng ruhlari ko'prikdan o'tishadi, u yerda ular o'z xatti-harakatlari, so'zlari va fikrlari uchun baholanadi. Biroq, bu hukm yakuniy emas, chunki yovuzlik yo'q qilinadi, shuning uchun barcha qalblar saqlanib qoladi.

Qadimgi Markaziy Osiyo xalqlarining ma'naviy madaniyati haqidagi bilimlarning bebaho manbasi "Avesto" bo'lib, u dunyodagi eng qadimgi dinlardan bo'lgan zardushtiylik tarafdorlari uchun muqaddas kalima hisoblanib, payg'ambar Zardusht to'planganlarga undan va'z o'qigan. "Avesto" ning eng qadimgi matnlari mil.av. II-minginchilik yillarga taalluqli, uning VII asrga tegishli bo'lgan to'plami turli mazmundagi 21 kitobdan iborat bo'lib, unda o'sha davrning barcha bilimlari jamlangan. Zardushtiylik an'analari ko'ra bu yodgorlik Ezgulik va Yorug'lik xudosi Axuramazdaning Zaratushtraga vahiyi hisoblanadi. "Avesto" asari eramizdan avvalgi VI asrning oxiri va IV asrning boshlarida yaratilgan bo'lib, u uzoq davrlar mahsuli sanaladi, davrlar o'tishi bilan qayta-qayta ishlanadi. Asarning to'liq kitob holida shakllanishi eramizdan avvalgi birinchi asrga to'g'ri kelishi barcha manbalarda alohida qayd etiladi. Arab, rus va o'zbek olimlari mazkur asar mazmunini har tomonlama tahlil etishga harakat qilishgan[1]. Zero, "Avesto" asarida inson shaxsining kamolotga erishishiga oid ma'rifiy fikrlar ma'lum bir tizimda ifoda etilgandir. Mazkur asar g'oyalari orqali qadimgi davrlarda mamlakatimiz hududida yashagan xalqlarning tabiiy, ilmiy, ma'rifiy hamda ijtimoiy qarashlari borasida muhim ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Abu Rayhon Beruniy o'zining "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida zardushtiylik dini qadimgi Xuroson, Fors, Iroq va Balxdan tortib Suriya yerlarigacha tarqalganligini aytadi[2]. Ozarbayjon olimi METR Rafiliy esa "Muxtasar Ozarbayjon adabiyoti tarixi" kitobida "Avesto"ni faqat Ozarbayjon adabiyotining ma'naviy merosi, deb e'tirof etadi[3]. Tarixchi olim V. METR Avdievning fikriga ko'ra, "Avesto" nomli qadimgi diniy to'planning dastlabki qisqartirilmalari aynan O'rta Osiyo hududida vujudga kelgan, deyish uchun barcha asoslar yetarli. Zero, asarda keltirilgan ayrim rivoyatlar bu haqida dalolat beradi. Rivoyatlarda aytilishicha, zardushtiylik dinining birinchi "Muqaddas olovi" Xorazmda yoqilgan. "Avesto" asarida tasvirlangan "Ayriana Vayjo" mamlakati Xorazm bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu mamlakatda Axura-Mazda Zardushtga ko'rinish bergan. "Ayriana Vayjo" degan afsonaviy mamlakatning "Avesto" asarida saqlanib qolgan tasviri Xorazmning geografik sharoitlariga to'la muvofiq keladi deyish ham qiyinroq.

Zardushtiylikda dunyoviy noz-ne'matlardan voz kechish talab etilmaydi, balki noz-ne'matlarni me'yorida iste'mol qilish, ularning mazasidan lazzat olish, inson hayotining "yaxshi kun ko'rish uchun zarur narsalar mo'l-ko'lchiligida" xushchaqchaqlik va baxtiyorlik bilan o'tkazishi lozimligi to'g'risidagi fikrlar ilgari suriladi. Zardushtiylik ta'limotiga ko'ra oila muqaddas hisoblangan. Oila qurish ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan. Erkak kishi zurriyot qoldirish layoqatiga ega bo'lgan holda oila qurmasa, unga muayyan jazo berilgan. U qopga solib kaltaklangan, peshonasiga tamg'a bosilgan yoki beliga zanjir bog'lab yurishga majbur etilgan.

Zardusht g'oyalariga ko'ra naslning sog'lom bo'lishi, qavm qonini toza saqlash, turli irsiy kasalliklar kelib chiqishining oldini olish maqsadida yaqin qarindoshlarning o'zaro oila qurishi man etilgan. "Avesto" da inson omili, uning salomatligini ta'minlash masalasi alohida bayon etilgan. Bugungi kunda xalq tabobatida qo'llanilib kelayotgan va kishilar salomatligi saqlashda muhim ahamiyat kasb etgan ayrim usullar xususida ma'lumotlar beriladi[4]. Xulosa qilib aytganda, "Avesto" asarida insonning barkamol bo'lib yetishishida uning so'zi, fikri hamda ishi ezgu bo'lishi va ezgulikning tantanasi uchun xizmat qilishiga katta e'tibor beriladi. Ushbu axloqiy uchlik g'oyasi eng qadimgi davrlardan boshlab kishilik jamiyati taraqqiyotining keyingi bosqichlarida yaratilgan barcha ma'rifiy asarlar mazmunining shakllanishiga asos bo'lgan. Zero, unda insonning inson sifatida ma'naviy va moddiy jihatdan kamol topishi uchun zarur bo'lgan muayyan talablar o'z ifodasini topib, hayot kodeksi sifatida nafaqat Sharq balki G'arb xalqlarining ham muhim ma'naviy merosi bo'lib qoldi. Asarda ifoda etilayotgan masalalarning ijtimoiy hayotning barcha jabhalarini qamrab olganligi Zardusht g'oyalarining nazariy va amaliy ahamiyatini oshirib, uning qimmatini bugungi kunda ham yuqori bo'lishiga olib kelgan.

Zardushtiylik dinining Markaziy Osiyoda keng tarqalgani nafaqat yozma manbalarda, balki, arxeologik tadqiqotlar natijasida topib o'rganilgan yodgorliklaridagi altar o'choqlar, mozarqo'rg'onlar (nauslarda saqlangan ostadon-suyakdonlar) oraqali tasdiqlanib, tadqiqotlar dinning mahalliy aholi mafkurasida asosiy o'rinni egallaganligini ko'rishimiz mumkin. Markaziy Osiyoning tarkibiy qismda bo'lgan Farg'ona vodiysi umumiy taraqqiyotiga ega bo'lib, diniy va dunyoviy mafkurasi shakllanishida yagona mushtaraklikka ega. Hududda o'tkazilgan tadqiqotlar davomida ilk o'rta asrlar davriga kelib aholi mafkurasida diniy tolerantlik shakllanganligini ko'rishimiz mumkin.

References:

1. Бойс М. Зороастрийцъг Верования и обмчаи. - М, 1987. С78
2. Abu Rayhon Beruniy "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" "ФАН" Т. 1968. с106

3. Ҳамидулла Кароматов “ЎЗБЕКИСТОНДА МОЗИЙ ЭЪТИҚОДЛАР ТАРИХИ ” Тошкент — 2008 с178
4. Абаев В.И. Миф и история в Гатах Зороастра / / Историкофилологические исследования. - М , 1974. С41
Internet saytlari:
5. А. (sf) Zardushtiylik. 2019 yil 19-iyun kuni Ecu Red-dan olingan: www.ecured.cu
6. Zardushtiylik: www.es.wikipedia.org
7. <https://uz.warbletoncouncil.org/zoroastrisantimetro-8888>

